

Rol de Enfermería en el Cuidado de las Gestantes Consumidoras de Sustancias Psicotropicas

Role of Nursing in the Care of Pregnant Women Using Psychotropic Substances

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7949067>

Dirección para correspondencia:

dinora.rebolledo@ug.edu.ec

Fecha de recepción: 03 / 04 / 2023

Fecha de aceptación: 04 / 05 / 2023

Fecha de publicación: 02 / 06 / 2023

Autores:

Davis Bone Angie Deyaneira ¹

Ministerio de Salud Pública del Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7974-9721>

Flores Chávez Jefferson Aaron ²

Ministerio de Salud Pública del Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7974-9721>

Rebolledo Malpica Dinora ³

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4658-1851>

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir el rol de enfermería en el cuidado de las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas. En el cual se aplicó la metodología cualitativa, etnográfico, con el uso de entrevista aplicada a cinco enfermeras del Hospital General Guasmo Sur. Los resultados expresaron, con relación a la responsabilidad de enfermería, que ayudan en si a contribuir en el cuidado humanizado a dichas pacientes en el estado de salud que se encuentran, además ayudando a

fomentar el autocuidado, en este grupo prioritario y no solo en la captación precoz de mujeres embarazadas consumidoras sino también a la población en general que sufre de este padecimiento y lograr un cambio en las conductas de riesgos y así prevenir la muerte materno-fetal.

Palabras claves: Cuidados en el embarazo, rol de enfermería, cuidado a gestantes, gestantes consumidoras, mujeres embarazadas.

Abstract

The objective of this research work was to

describe the role of nursing in the care of pregnant women who consume psychotropic substances. In which the qualitative, ethnographic methodology was applied, with the use of interviews applied to five nurses from the Guasmo Sur General Hospital. The results expressed, in relation to nursing responsibility, that they help themselves to contribute to the humanized care of these patients in the state of health they are in, also helping to promote self-care, in this priority group and not only in the early recruitment of pregnant women consumers but also the population in general that suffers from this condition and achieve a change in risk behaviors and thus prevent maternal-fetal death.

Keywords: Pregnancy care, nursing role, care for pregnant women, pregnant women, pregnant women.

Introducción

En el sur de Guayaquil se encuentra entre unos de los puntos que refleja el mayor consumo de sustancias psicotrópicas, datos que son ratificados con la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, en estos sectores se observa de consumo de estas sustancias psicotrópicas a libre demanda, estando presente en cualquier grupo etarios de esta calamidad no escapan las mujeres embarazadas, por lo tanto, en el centro de salud más cercano surge la demanda de atender, a mujeres

embarazadas que tiene por habito el consumo de sustancias ilícitas.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, el Hospital General Guasmo Sur, se encuentra ubicado en una zona donde prolifera la económica baja y población de bajos recurso, el déficit de conocimientos que presentan las adolescentes gestantes sobre el consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias que causan diferentes tipos de trastornos en la conducta, generan una problemática en la salud pública.

Dado que en el Hospital General Guasmo Sur según su capacidad de infraestructura dentro del Ministerio de salud pública cuenta con un amplio portafolio de atenciones propios de una institución básica de Nivel 2 con ciertas complejidades, entre la que se puede mencionar áreas de hospitalización de Ginecología y Quirófano materno. Esta institución acoge diariamente alrededor de 1,200 pacientes por consultas y alrededor de 320 usuarios por emergencia que reciben una atención digna desde su ingreso, otorgando ser el centro médico más grande de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, aceptan pacientes de diferentes puntos del país, coordinados a través de un sistema de contra solicitudes, teniendo en cuenta la capacidad resolutive requerida. El Hospital General Guasmo Sur, presenta un problema peculiar dado que este centro de salud no parece tener algún programa de atención a mujeres embarazadas de alto riesgo por consumo

de sustancias ilícitas, esta situación se agrava porque las enfermeras no están únicamente destinada a atender esta problemática en particular, sino que son partícipes de todas las situaciones de cuidado y de gestión que se puedan presentar en este centro de salud, debido a la falta de personal y recursos, lo que agrava la situación de las gestante porque no hay un personal exclusivo para su atención.

Una de las preocupaciones que tiene el personal de enfermería, son las consecuencias que puede provocar el consumo sustancias psicotrópicas, pues estas acarrear, una serie de efectos nocivos en la madre y su descendencia, estudios realizados han revelado que el consumo de sustancias durante el embarazo se ha asociado con resultados negativos para la salud del binomio, poniendo en peligro la salud de estos. Igualmente se ha relacionado con trastornos neurológicos y neuroconductuales en recién nacidos y niños en la primera infancia, muchos de los cuales se consideran irreversibles ⁽¹⁾. Teniendo en cuenta que los efectos adversos del uso sustancias en el periodo perinatal se complican aún más, como se señaló anteriormente, además sumando la enfermedad psiquiátrica como condición de

comorbilidad, también las mujeres con trastornos por uso de sustancias experimentan con frecuencia mala nutrición y atención prenatal inadecuada.

Es por ello que es de vital importancia que el sistema de salud debe ejecutar una función social que se refleje en las necesidades y requerimientos de los servicios médicos. Estos son una mezcla de recursos, finanzas, organización y gestión que están creadas con el fin de brindar servicios de salud a una población. Una calidad de la atención adecuada es un desafío fundamental para este sector. Es por ello que la necesidad de atender correctamente los requerimientos reales de la población se vuelve la razón principal de la búsqueda de evidencias que renueven expectativas de las personas de manera satisfactoria. La labor social es la función principal que debe estar reflejada por el sistema de salud en virtud del cuidado para un mejor servicio médico ⁽²⁾.

En el ámbito de esta problemática, el rol del enfermero pasa a cumplir un papel vital, dado que estos realizan actividades gerenciales y asistenciales, fundamentales para el mantenimiento del cuidado, incluyendo la previsión y provisión

de materiales, dimensionamiento de recursos humanos, elaboración de protocolos, tamizaje y asistencia directa a los pacientes. No obstante, dentro de la experiencia de los autores notaron que las enfermeras recién graduadas mencionaban tener sentimientos de ansiedad, miedo, temor y no se sentían satisfechos relacionados con la naturaleza del cuidado, teniendo cierta incertidumbre porque sentían que no cumplían con las competencias adecuadas en cuanto al cuidado de las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas.

El tránsito de la etapa de formación a la práctica profesional puede representar un desafío para los recién graduados que atienden con situaciones desconocidas en el escenario laboral. Estos nuevos profesionales pueden sentirse expuestos o inseguros sobre su capacidad para realizar correctamente las tareas ya que debido a la demanda de pacientes son múltiples las actividades que se realizan y que a su vez se dificultan al afrontar el cuidado directo con las gestantes drogodependientes, además, necesitan lidiar con sus propias expectativas y las del equipo de salud en relación con ellos ⁽³⁾.

Cabe mencionar que la mayoría de los enfermeros que se encuentran en los diferentes departamentos de salud de este centro asistencial, están dando sus primeros pasos en la profesión, por tal razón, sentían cierto temor en brindar la atención médica a estas gestantes drogodependiente; sentimientos de inconformidad, insatisfacción, pensando que no iban a tener la competencia de ayudar a estos pacientes. Los enfermeros desempeñan un papel fundamental en la promoción de un estilo de vida saludable en mujeres embarazadas, ya que son profesionales de la salud clave en contacto con las mujeres durante todo el embarazo. La práctica de enfermería es compleja y diversa, dentro de este contexto, el cuidado está marcado por la compasión y acompañado por un sentido de hacer algo bueno por los demás (4). Las mujeres embarazadas que usan sustancias ilícitas son más vulnerables que otras y requieren una atención más compleja, regímenes de medicamentos complejos que incluyen abstinencia y manejo continuo del dolor, más comprensión y más enfoque en abordar los desafíos subyacentes, a su salud y bienestar; construir una relación de confianza y brindar atención auténtica, compasiva y sensible,

son elementos fundamentales que deben estar presentes en el rol del enfermero.

Es por ello, que los profesionales de enfermería en su profesión reciben competencia para abordar a la mujer gestante con este tipo de situación para así poder reconocer la problemática real del consumo de dichas sustancias y todas las posibles consecuencias que estas causan. Así mismo reciben competencias adecuadas para de tal manera brindar cuidados a estas gestantes que sufren de abuso de sustancias psicotrópicas, y que puede afectar en la salud de este tipo de pacientes, minimizando el riesgo de padecer el síndrome de abstinencia, además de los embarazos riesgosos, y a su vez probabilidades de partos prematuros.

Es fundamental que las embarazadas drogodependientes y sus familias, sean atendidos con celeridad y a su vez, suministrar una atención oportuna. Ante todo lo anterior dicho y así generar un adecuado registro de atención en el hospital mencionado se realizó un estudio, que tiene como finalidad principal determinar los procesos de atención de enfermería aplicados a gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas, estas técnicas permitirán la rápida

identificación y atención adecuada, minimizando las consecuencias futuras que se puedan presentar tanto a la gestante como al neonato. El diseño de investigación corresponde a la metodología aplicada dentro del presente estudio, teniendo en cuenta que la modalidad seleccionada, de acuerdo a los lineamientos es de tipo cualitativa.

Diseño de investigación

Este es un estudio socio crítico porque queremos comprender el papel de las enfermeras relacionado al cuidado de las mujeres embarazadas que usan sustancias psicotrópicas. Esta situación afecta no solo al sistema de salud pública, sino también al sistema político, económico y social del país, porque nos permite comprender la profundidad del fenómeno desde el punto de vista de los actores⁽⁵⁾. A través de esta metodología, se comprende de la experiencia de los profesionales de salud frente a las mujeres embarazadas que usan psicofármacos. Diseños socialmente importantes porque los profesionales de la salud están preocupados por cuestiones relacionadas con el papel de las funciones disciplinarias que afectan a los segmentos de la población, el afrontamiento y la carga asociada con la atención rutinaria de las mujeres embarazadas consumidoras de sustancias

psicotrópicas.

Se realizará por medio de la selección del personal de enfermería que trabaja en el centro de salud Hospital General Guasmo Sur, que tiene contactos con los sujetos en estudios, en este caso mujeres embarazadas consumidoras de sustancias psicotrópicas que acuden a este centro de salud, y el cómo se relaciona con ellas.

Método de investigación

El método utilizado en este estudio es cualitativo. Los métodos cualitativos permiten que el investigador interprete a los grupos sociales que participan activamente en todo el proceso de investigación con el fin de conocer y generalizar la realidad natural de la sociedad". Esta metodología se emplea desde un contacto directo con la enfermera del centro de salud a la que se investigaron, se realizaron una serie de preguntas las cuales permitieron recabar sus experiencias particulares. Y por medio de esta metodología se pudo dar cumplimiento al objetivo principal fue explicar el papel de las enfermeras en el cuidado de las mujeres embarazadas que consumen psicofármacos.

Tipo de Investigación

El tipo de encuesta seleccionada como parte del trabajo de

investigación es etnográfica, la etnografía tiene como objetivo el estudio de las unidades sociales para captar, reconstruir e interpretar la realidad en términos de cultura, modo de vida y estructura social del sujeto de estudio, este es el método de investigación que permite aclarar las inquietudes del propio investigador, se considera el método idóneo para aplicarlo en la investigación en curso, que por medio de la aplicación de entrevista personalizada al personal de enfermería se pudo recabar la información pertinente para este estudio.

Participantes de la investigación

Para este tipo de investigación se inicia con la entrevista a 5 profesionales de enfermería los cuales se desempeñan en las áreas ginecológicas del hospital General Guasmo Sur brindando el cuidado a las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópica. Logrando saturar los datos con los sujetos elegidos.

Técnica de recolección de datos

Se realizaron entrevistas a los profesionales de enfermería que forman parte de la institución para recopilar datos de forma directa de los sujetos. Para la realización de las entrevista, se les consulto si estaba

de acuerdo en participar en el estudio, posteriormente se le solcito firma un consentimiento informado, en coordinación de hora y lugar de donde se realizaría la entrevista, esta se realizado con una guía orientadora de preguntas pertinente a los objetivos de estudio, y para el registro de la misma, se utilizó un video cámara, llevado un registro por media de esta previa autorización del sujeto entrevistado, durante este proceso se les informa que pueden retirarse en el momento en que desea no obstante, se les insta a permanecer durante el proceso, la entrevista tuvo una duración de 1 hora, finalizando se le indica a los sujetos que las puertas estarán abierta y se seguirá en contacto hasta que datos sea publicados.

Cabe mencionar que las entrevistas la entrevista de investigación es uno de los métodos de recopilación de datos informativos. Este método permite recoger y analizar varios elementos: la opinión, la actitud, los sentimientos, las representaciones de la persona entrevistada ⁽⁶⁾. Es por ello que la entrevista es el medio adecuado para poder obtener datos de forma directa donde se describe, experiencia, sentimientos y actitudes acerca de cómo cuida a las pacientes embarazadas drogodependientes.

Instrumento de recolección de datos

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información, de este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación ⁽⁷⁾.

En este estudio se aplicó la guía orientadora de recolección, la información captada fue a lo largo del transcurso que los investigadores permanecieron en esta institución de salud. Se tomó en cuenta videos y audios, se tomaron notas durante la observación participante, ya que esto no se consideró intrusivo en estos casos.

Con la correlación observada, se hicieron videos que posteriormente se transcribieron y se analizaron. Las grabaciones se utilizan en determinados momentos para lograr resultados sin cambiar el sentido en el que fueron expresado.

En relación con el rigor científico en la investigación cualitativa se hacen en función de verificar la calidad de investigación, la cual se hace por medio de los 5 elementos como lo son, la confiabilidad, la credibilidad, auditabilidad, conformabilidad la triangulación, en este caso utilizaremos la credibilidad y la triangulación para poder realizar el rigor científico⁽⁸⁾.

Siendo esta la veracidad que se logra cuando los investigadores, a través de la observación y largas conversaciones con los participantes del estudio, recopilan información que produce resultados de investigación que los informantes consideran aproximaciones verdaderas de sus pensamientos y sentimientos. Es la medida o el grado en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una determinada realidad o situación. Entonces, credibilidad se refiere a cómo los resultados de un estudio son verdaderos para las personas que fueron estudiadas, y para quienes lo han experimentado, o han estado en contacto con el fenómeno investigado. Los criterios de confiabilidad se pueden cumplir porque el investigador a menudo regresa con el informante durante la recopilación de datos para confirmar los resultados y revisar ciertos datos. Así mismo, en las ciencias sociales, especialmente en la investigación cualitativa, un triángulo se puede definir como:

(...) Incluir las diferentes perspectivas del investigador sobre la pregunta de investigación o, de manera más general, al responder la pregunta de investigación. Estas afirmaciones se pueden confirmar utilizando diferentes métodos, diferentes

métodos teóricos o ambos. Ambos están o deberían estar vinculados entre sí. Además, un triángulo se refiere a una combinación de diferentes tipos de datos basados en los puntos de vista teóricos que se le aplican. En la medida de lo posible, estos puntos de vista deben tratarse y aplicarse de manera equitativa y lógica. Al mismo tiempo, el método de triangulación (diferentes métodos o tipos de datos) debería proporcionar una gran cantidad de conocimiento. Por ejemplo, en generar conocimiento en diferentes niveles, es decir, más allá de lo que puede lograr el método, contribuyendo así a la calidad de la investigación.

Es por ello, que estos elementos fueron los que consideramos pertinentes para la elaboración de esta investigación.

Consideraciones éticas

La investigación ética requiere que los participantes tengan la opción de aceptar participar en el estudio proporcionando información clara y confiable sobre el tema del estudio. Las consideraciones morales de este estudio se asentaron en el consentimiento informado de los participantes para así determinar el propósito del estudio, respetando así la identidad de cada participante. ⁽⁹⁾.

En el consentimiento informado “Se explica todo lo que se va a realizar. Tiene como objetivo el derecho que tiene la persona de participar o no en la investigación culminando con la firma del documento una vez que se autoriza la realización del proceso”.

De esta forma, se optó por trabajar con el consentimiento informado porque es posible evidenciar las decisiones voluntarias de los profesionales de salud que forman parte del área de ginecología. Este documento detalla los beneficios de participar en el proyecto y también documenta el no uso y no daño que existía al momento de la entrevista en formato de texto. La privacidad de los enfermeros también se tiene en cuenta al realizar el procedimiento, ya que la información recopilada se utiliza únicamente con fines científicos y de investigación, a menos que surjan problemas legales.

Por medio de la elaboración de un oficio, el cual recababa la información del estudio, el entrevistado, y los responsables de la investigación, se solicitó la forma de este documento donde se consentía, y se ratifica la participación en el estudio.

Análisis e Interpretación de los Resultados

Debido a que el estudio de investigación es cualitativo, esta

sección utiliza técnicas específicas de comparación y categóricas. Los científicos necesitan cambiar historias, escuchar grabaciones y mirar fotografías para mirar hacia atrás en la realidad viva, revivirla y comprender su lógica y significado. Para el análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas se utilizó una matriz en la que se escribió palabra por palabra la información que fue proporcionada por los entrevistados, esta información se codificó con un término relacionado directamente con lo manifestado; a su vez, se utilizaron categorías en base a los códigos asignados para hacer más manejable la información proporcionada por los licenciados de enfermería.

Análisis y discusión de los resultados

En primera instancia, se recogieron los datos de forma bruta, tal y como fueron expresados por los sujetos entrevistados, se transcribieron y se organizaron en una tabla denominada matriz de codificación, que consiste en presentar los datos crudos como se reflejaron en la realidad, a esta misma matriz se realizó una sistematización, para reducir la información, esta estrategia permitió extraer los datos que se considerando pertinente, en virtud de los objetivos planteado en la investigación, y según las teórica

plasmadas en este estudio se pudo interpretar la información, la cual permitió realizar una codificación en función de la significación asignada por el investigador a los que los sujetos indicaron de su realidad.

En segunda instancia, se construye una matriz de categorización la cual consiste en tomar los códigos organizados por significado, de relaciones entre ellos y por medio de este se pudo hacer una extracción teórica, que permitió construir subcategorías, estas interpretan un nuevo valor o una nueva forma de ver la realidad que están sujetas a las relaciones identificadas en los códigos, posterior a esta subcategoría se estableció en una nueva relación entre ellas basadas también en un proceso de atracción teórica de análisis, surgiendo nuevas formas de percibir el fenómeno, por lo que se ha denominado categoría siendo esta la representación de la interpretación que se le dio a la realidad desde la perspectiva del sujeto. Finalizando así con un compendio teórico del cuál era el contexto donde sucedió el fenómeno basándose en los objetivos y las teorías empleadas, ejecutando así el tema central, que fue emergiendo de lo observado en la realidad, siendo así la teoría emergente de todo este proceso.

Con relación a los hallazgos encontrados en la realidad del estudio fueron sistematizados en las matrices de codificación y categorización, se realizó la discusión de cada una de las tres categorías más importantes comparadas con el estado actual del conocimiento y con la reflexión final del investigador que nos permitirán interpretar según lo que dijeron los sujetos entrevistados con relación a la responsabilidad social de enfermería en gestantes con drogodependencia.

Significado moral del cuidado de enfermería en las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas.

El significado moral del cuidado de enfermería es la percepción del comportamiento de enfermería ante las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas que esto permite que la relación enfermera-paciente se centre en la confianza y la capacidad de satisfacer las necesidades individuales cuando la autonomía del paciente está habilitada o limitada para proteger su vulnerabilidad. Es por ello y en virtud de los hallazgos encontrados que se realiza la discusión de las tres categorías y que fueron organizadas como subcategorías que describen el comportamiento de las enfermeras.

Percepción de enfermería en el cuidado emocional en paciente consumidoras.

Como parte del rol de enfermería

En relación con esta subcategoría que está centrada en indagar la percepción de enfermería en el cuidado emocional, las profesionales indicaron que El consumo de sustancias psicotrópicas, las hace violentas y negativas, lo que se interpreta como percepción del estado psicológico de la gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas, por parte de las enfermera que las atiende, es por ello que para brindar cuidados apropiados se considera la disposición de la enfermera para mantener comportamientos adecuados al estado de salud de sus pacientes en especial los relacionados con problemas psicológicos. En este sentido, el estado actual de las gestantes se les hace imposible sentir la conciencia de una enfermedad en particular, susceptibilidad a ella o una percepción particular de la gravedad de las consecuencias de ese comportamiento. las personas consumidoras con abstinencia por obligación de su estado de salud actual generalmente presentan reacciones de violencia y respuestas negativas a cualquier forma de ayuda.

En este sentido, los sujetos entrevistados aseguran que la percepción del estado psicológico es importante para proporcionar un cuidado oportuno a este tipo de pacientes exigiendo que enfermería tenga una amplitud para la atención oportuna de las gestantes y su cuidado integral.

Con respeto al ámbito psicológico, los profesionales manifestaron que El aspecto psicológico de estas pacientes está comúnmente alterado, siendo un estado recurrente encontrado por el personal de enfermería, lo cual demuestra las necesidades especiales de los pacientes con drogodependencia. Por lo tanto enfermería es consciente de la situación psicológica de pacientes consumidoras y se esfuerza por proporcionar un cuidados oportunos basados en el proceso de atención del rol enfermería en las gestantes con drogodependencia, en virtud de ello los autores ⁽¹⁰⁾, manifestaron que la exposición a sustancias psicotrópicas puede causar una amplia gama de consecuencias negativas en muchas áreas: físicas, psicológicas del neurodesarrollo, intelectuales y conductuales. Es por ello, que enfermería es consciente del compromiso de la búsqueda del bienestar de las gestantes con drogodependencia.

Otro aspecto manifestado por las enfermeras fue la preocupación que sentían de como “Lograr el bienestar” de las pacientes gestantes drogodependientes que se presentaban con actitudes negativas a su estado de salud. En tal sentido, la perspectiva del adicto puede tener un efecto adverso al que ellos se imaginan, puesto que las personas tienden a desarrollar una autoimagen que depende en gran medida de cómo se ven a sí mismos para ser etiquetados por los demás, una etiqueta social de dependencia que se asocia fácilmente con un papel pasivo en nuestra sociedad.

Por otro lado, la importancia de la enfermedad no está separada de la evaluación de la sociedad, es por ello que lograr el bienestar propiamente dicho, en estas pacientes es un proceso que conlleva consideraciones especiales por parte del profesional de enfermería, en conformidad con ello la teoría de relaciones entre seres humanos manifiesta que la salud, puede ser objetivo o subjetivo. La meta está asociada a la subjetividad de un estado de bienestar basado en la ausencia de la enfermedad, y en la introspección del estado físico, espiritual y emocional. Para finalizar se considera que la meta de enfermería para lograr el bienestar de esta paciente está condicionada por

la percepción tanto objetiva y subjetiva de las gestantes a su estado de salud general.

Compromiso del ser en el cuidado humanizado de enfermería

Con respecto a la subcategoría de compromiso del ser en el cuidado humanizado de enfermería en su teoría relaciones entre seres humanos enfatiza que el ser humano debe ser tratado como una persona y no como un objeto de atención.

Por lo consiguiente, desarrollará relaciones interpersonales con lo que conducirá a un trato digno y sobre todo en la ayuda genuina, independientemente del resultado final.

En virtud de ello, los profesionales del estudio indicaron que, “cuando atienden a las embarazadas drogodependientes reconocen el deber de accionar con amor y comprensión”, lo que se interpreta como la identificación del nivel de compromiso que existe en el profesional de enfermería en la ejecución de su rol. Así mismo, el compromiso del cuidado humanizado hacia las gestantes en drogodependencia se lo puede lograr con intervenciones oportunas, con una excelente identificación de necesidades que prioricen el aspecto humanitario.

En tal sentido, los profesionales de enfermería, en lo que corresponde a la subcategoría compromiso del ser en el cuidado humanizado de enfermería señalaron que, “actuar con tolerancia” significa la empatía que se brinda en un cuidado humanitario. Esta es la actitud de enfermería. la respuesta que se refiere a la conducta encaminada hacia el cuidado del ser humano. Es por ello que el profesional de enfermería en su rol desarrolla competencias en el comportamiento con responsabilidad empática y tolerante, para brindar cuidados con calidad y de calidez.

La enfermería humanizada es una práctica y una guía educativa que ayuda a desarrollar la comprensión del rol del profesional de enfermería y construir relaciones terapéuticas sólidas y duraderas; Así, el profesional de salud es una enfermera cuya misión se fundamenta en los valores humanos para satisfacer las necesidades de los pacientes y mejorar su calidad de vida. ⁽¹¹⁾.

Como complemento el cuidado humanizado como parte de un comportamiento efectivo de enfermería, queda expresado en los acuerdos de la OMS, 2020, “Trato humanizado a la persona sana y enferma” este organismo enfatiza que la Humanización

“Es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida” es por esto que el personal de enfermería conforme a la subcategoría compromiso del cuidado expresa que el “Ser humanista” es un compromiso de la actuación de enfermería en un cuidado oportuno. En tal sentido, la atención con un cuidado humanizado en las gestantes drogodependientes permite finalizar su etapa de gestación en buenos términos y evitará las complicaciones subyacentes que se puedan presentar tanto para ella como para el neonato.

Respuesta de enfermería en el cuidado de las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas

El significado moral del cuidado de enfermería es la percepción del comportamiento de enfermería ante las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas esto permite que la relación enfermera-paciente se centre en la confianza y la disponibilidad de las necesidades individuales, donde la autonomía del paciente se activa o se restringe para protegerlo de la vulnerabilidad. Es por ello y en virtud de los hallazgos encontrados que se realiza la discusión de las tres categorías y que

fueron organizadas como subcategorías que describen el comportamiento de las enfermeras.

Experiencia en el cuidado holístico e integral del enfermero

En cuanto a la subcategoría experiencia en el cuidado holístico actitud de enfermería, según, se refiere a la conducta encaminada hacia el cuidado del ser humano, en virtud de ello en los profesionales de enfermería en la ejecución de su rol de cuidador, los sujetos entrevistados manifestaron que pretendían que, "se logre un bienestar completo para ella y para el neonato". Tomando en consideración lo antes expuesto, se puede evidenciar que el cuidado integral de enfermería es adecuado y oportuno, tanto para la madre gestante como al neonato. Otro aspecto importante, está centrado en la concientización del paciente, para la comprensión de su situación, que le permita entender porque no deberían permitirse el consumir drogas durante su gestación, no obstante, desde el punto de vista de Joyce Travelbee que lo maneja desde la psiquiatría, asume que estas personas no son capaces de tomar sus propias decisiones, motivada a que hay algo interno que le obliga a seguir en el consumo, como se pudo constatar por lo señalado por el profesional de enfermería el cual indico "recuperar su estabilidad física

y emocional, siendo estos aspectos fundamentales para recuperación integral del paciente.

Complejidad en el afrontamiento del cuidado

En virtud de la complejidad en el afrontamiento de acuerdo con la teoría de Goleman sobre la inteligencia emocional manifiesta que, la inteligencia emocional es la capacidad de una persona para reconocer tanto las emociones propias como las de los demás y saber responder a ellas, de ahí que se caracterice como un conjunto de habilidades que aumentan la capacidad de una persona para adaptarse al cambio. Sin embargo, también se transmite por la confianza y seguridad de la persona, logrando un mayor control emocional y automotivación para alcanzar cualquier meta que se proponga, ya que la forma en que se forman las relaciones interpersonales y sus respuestas a las mismas pueden sufrir cambios significativos en la vida, y emplear mecanismos individuales de afrontamiento ⁽¹²⁾. En tal sentido los profesionales del estudio manifestaron que orientaban a las gestantes drogodependientes "para que juntos como familia puedan confrontar la situación que se les presenta" interpretando que la drogadicción no

es un problema individual, sino un problema de familia. En este sentido, del compromiso de enfermería en el cuidado de la gestantes drogodependientes juega un papel fundamental de en la responsabilidad de la atención integración familiar y psicológica de las gestantes, es por ello que el rol de enfermera - paciente parte una relación intrapersonal y por medio esta se logra una relación terapéutica, esa comunicación debe ejecutarse de forma oportuna y adecuada para a dar el cumplimiento de las necesidad específicas que se presenten.

Finalmente, el cuidado del paciente es solo un fenómeno social común positivo cuando se realiza de manera interpersonal (cuidado-paciente). Por ello, los profesionales son más conscientes, y se enfatiza a varios aspectos humanos que contribuyan a la mejora de la calidad de la atención de enfermería. Cuidar es la base del papel de las enfermeras, esta consiste en acciones transpersonales e intersubjetivas para la protección, mejora y preservación de la humanidad, ayudando al individuo a encontrar sentido a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor y a la existencia, y ayudando al otro, al autodominio, al autoconocimiento.

Conclusiones:

Para dar inicio con las conclusiones, el cual corresponde a identificar el compromiso de enfermería en el cuidado de las gestantes consumidoras de sustancias psicotrópicas, en tal sentido el objetivo se pudo conseguir de una forma adecuada, por medio de los resultados obtenidos y se pudo caracterizar, describir el compromiso que posee enfermería en el rol del cuidado a pacientes drogodependientes. Así mismo posee a las dificultades logísticas de espacio y de capacidad de personal, las enfermeras demostraron intervenciones oportunas, que permitieron brindar una mejor evaluación de los pacientes. Esto lleva a concluir que la enfermería es consciente de su responsabilidad de brindar una atención oportuna e integral a un grupo demográfico tan vulnerable como las embarazadas drogodependientes, quienes suelen ser marginadas por la sociedad, pero cuando caen en manos de la enfermería son tratadas, con respeto, compromiso y ética, a partir de que la enfermera reconoce su compromiso con la responsabilidad social de las gestantes drogodependientes.

Con respecto a evidenciar el comportamiento que tiene el enfermero en el cuidado de las gestantes consumidoras de

sustancias psicotrópicas, se pudo evidenciar que los profesionales demostraron un comportamiento idóneo, adecuado y ajustado a la realidad que cada gestantes drogodependientes presenta, debido a esta presenta características únicas y particulares, por lo que se pudo corroborar que el personal encargado de suministra la atención a estas pacientes, demostraron tener las competencias necesarias para su atención. Así mismo, manifestaron que mientras brindan cuidados a las pacientes, lo hacen en base a las normativas y protocolos, actitudes que forman parte del rol.

Bibliografía

1. Pereira, C., Pacagnella, R., & Parpinelli, M. (2018). *Drug Use during Pregnancy and its Consequences: A Nested Case Control Study on Severe Maternal Morbidity*. *Rev Bras Ginecol Obstet*, 40(9), 518–526.
2. Kruk, M., Gage, A., Jordan, K., Leslie, H., & Roder-DeWan, S. (2018). *Sistemas de salud de alta calidad en la era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: es hora de una revolución*. *The Lancet Global Health Commission*.
3. Peduzzi, M., & Hernández, C. L. (2020). *La situación de la enfermería en el mundo y la Región de las Américas en tiempos de la pandemia de COVID-19*. *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health*, 44, 1–2. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.64>
4. Menard-Kocik, J., & Caine, V. (2021). *Obstetrical Nurses' Perspectives of Pregnant Women Who Use Illicit Substances and Their Provision of Care: A Thematic Analysis*. *The Canadian Journal of Nursing Research = Revue Canadienne de Recherche En SciencesInfirmieres*, 53⁽¹⁾, 47–55. <https://doi.org/10.1177/0844562119870419>
5. Mendoza, S. H., & Danae Duana Avila. (2020). *Técnicas e instrumentos de recolección de datos*. *Boletín Científico de Las Ciencias Económico Administrativas Del ICEA*, 9(17 SE-Resúmenes, mapas o diagramas de aplicación del conocimiento). <https://doi.org/10.29057/icea.v9i17.6019>
6. Persson, A., Lindmark, S., & Petersson, K. (2021). *Alcohol and illicit and non-medical prescription drug use before and during pregnancy in Stockholm, Sweden: A cross-sectional study*. *Sex Reprod Healthc*, 29⁽¹⁾.
7. Fernández, R. L., Martínez, R. A., Urquiza, D. E. P., Gálvez, S. S., & Álvarez, M. Q. (2019). *Validation of instruments*

- as a guarantee of credibility in scientific research. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48⁽²⁾, 441–450.
8. Cuba, S., Urbina, G., & Ramírez, C. (2022). Estudio descriptivo comparativo de motivación laboral docente en tres instituciones educativas de Chincheros. *Apurímac*, 2021. *Cincia Latina*, 6⁽¹⁾.
 9. Fallin-Bennett, A., Lofwall, M., & Waters, T. (2020). Behavioral and Enhanced Perinatal Intervention (B-EPIC): A randomized trial targeting tobacco use among opioid dependent pregnant women. *Contemp Clin Trials Commun C*, 7⁽²⁰⁾.
 10. Khan, I. (1979). Convention on psychotropic substances, 1971. *Progress in Neuro-Psychopharmacology*, 3(1–3), 11–14. [https://doi.org/10.1016/0364-7722\(79\)90064-](https://doi.org/10.1016/0364-7722(79)90064-)
 11. Liu, C. ning, Yu, F. bing, Xu, Y. zhe, Li, J. sheng, Guan, Z. hong, Sun, M. na, Liu, C. an, He, F., & Chen, D. jin. (2021). Prevalence and risk factors of severe postpartum hemorrhage: a retrospective cohort study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21⁽¹⁾, 1–8. <https://doi.org/10.1186/S12884-021-03818-1/TABLES/3>
 12. Pacheco, A. (2019). Estimaciones del consumo de drogas ilícitas derivadas del análisis de aguas residuales: Una revisión crítica. *Revista de La Universidad Industrial de Santander. Salud*, 51⁽¹⁾, 69–80. <https://doi.org/10.18273/revsal.v51n1-2019008>
 13. Shmulewitz, D., & Hasin, D. (2019). Risk factors for alcohol use among pregnant women, ages 15-44, in the United States, 2002 to 2017. *Prev Med*, 1⁽²⁴⁾, 73–83.
 14. Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health, 44, 1–2. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.64> Pereira, C., Pacagnella, R., & Parpinelli, M. (2018). Drug Use during Pregnancy and its Consequences: A Nested Case Control Study on Severe Maternal Morbidity. *Rev Bras Ginecol Obstet*, 40⁽⁹⁾, 518–526.
 15. .Persson, A., Lindmark, S., & Petersson, K. (2021). Alcohol and illicit and non-medical prescription drug use before and during pregnancy in Stockholm, Sweden: A cross-sectional study. *Sex Reprod Healthc*, 29⁽¹⁾.
 16. Shmulewitz, D., & Hasin, D. (2019). Risk factors for alcohol use among pregnant women, ages 15-44, in the United States, 2002 to 2017. *Prev Med*, 1, 73–83.

17. Zamora-Chávez, S. (2016). *Satisfacción sobre la infraestructura y la calidad de atención en la consulta de Gineco-Obstetricia de un establecimiento de atención primaria. Horizonte Médico (Lima), 16⁽¹⁾.*